

TOLLISOYDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR XUSUSIDA

Nishonboy Qulboyev Sobur o‘g‘li

Milliy arxeologiya markazi, tayanch doktorant

nishonarch@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada 2023-yil Molguzar tog‘ tizmasi shimoliy qismida (Tollisoy) olib borilgan arxeologik qidiruv ishlari natijasida aniqlangan yodgorliklar va ularning qisqacha tavsifi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Molguzar, Tollisoy, Ustrushona, qoyatosh suratlari, qo‘yindi, chorvadorlar, tosh quti qabrlar.

2011-yil O‘zbekiston – Amerika arxeologik guruhi tomonidan katta arxeologik qidiruv ishlari amalga oshirilgan. Ushbu qo‘shma tadqiqotning asosiy maqsadi Jizzax viloyati hududida joylashgan Molguzar tog‘ etaklarida yashovchi tog‘ chorvadorlarining ekologiyasi, xronologiyasi, tarixiy topografiyasi va madaniy landshaftini o‘rganishdan iborat bo‘lgan. Tollisoy hududida arxeologik qidiruv ishlarida zamonaviy texnologiyalar va yangicha metodlardan foydalanilgan. Xususan, Molguzar tog‘larining shimoliy yonbag‘rlari kambag‘al tuproqlari, toshloqligi va qurg‘oqchilligini inobatga olib, dehqonchilik qilish imkoniyati cheklangan hududlar belgilab olingan, masofadan ilg‘ash izlanish usulidan foydalangan holda qiyaligi 45° quyida bo‘lgan tegralar belgilab olinib, qidiruv masofasi qisqartirilgan, dala qidiruvlar paytida eni 25 metrdan 1 kmgacha bo‘lgan yassi tegralarda qidiruvlar o‘tkazilgan [6, B.196].

O‘tkazilgan arxeologik dala qidiruvlar davomida Molguzar tog‘ tizmasi shimoliy yonbag‘rlarida 50 ta yodgorlik aniqlangan. Topilgan yodgorliklar orasida aholi turar joyi qo‘yindilarga nisbatan ko‘prog‘ini tashkil qilgan. Qadimgi aholi esa zich holda yashaganligi aniqlangan.

2011-yildagi tadqiqotlar davomi sifatida boshlangan ekspeditsiya vaqtida bir qancha yangiliklar qo‘lga kiritildi. Avvalgi tadqiqotlardan farqli o‘laroq, 2023-yilgi tadqiqotlar nisbatan kichik hudud ya’ni Molguzarning shimoliy tegralaridan boshlanib Tollisoyga oquvchi Qoratoshsoy, Besharchasoy, G‘alchasoylarda amalga oshirildi. Dastlab barcha soyliklar qayta ko‘zdan kechirildi, natijada avvalgi qidiruvlarda aniqlanmagan bir qancha yodgorliklar topildi. Qoratoshsoy, Besharchasoy, G‘alchasoyda umumiy hisobda 40ta yodgorlik aniqlandi. (avvalgi tadqiqotlarda shu 3 ta soydan 28ta aniqlangan edi.)

Tadqiqotlar olib borilgan Tolli qishlog‘i toponimi bo‘yicha bir qancha mulohazalar mavjud. Q. Hakimovning yozishicha, qishloq nomi tol daraxti bilan bog‘liq. Buloqlar chetida o‘sovchi tol daraxtlari boshqa daraxtlardan kamligi bilan ajralib turgan va odamlar e’tiboriga tushgan, shuning uchun qishloq nomida belgi vazifasini bajargan. Dastlab Tolliqishloq deb atalgan qishloq keyinchalik qishloq so‘zi tushirib qoldirilib Tolli deb atala boshlangan [5, B.97]. Qishloq fuqorolari bilan bo‘lgan suhbatimiz davomida qishloq nomining ma’nosini tepalikda joylashgan qishloq degan fikrga duch keldik. Manbalarni ko‘zdan kechirish chog‘ida bu fikr haqiqatga yaqinligi isbotini topdi. Tolli so‘zining o‘zagi arabcha tal-tepalik so‘zidan olingan bo‘lishi mumkin. Tali Barzu (Samarqand yaqinidagi tepalik; «baland tepalik») (tal - arabcha «tepalik», barz - sug‘d- cha «baland») yoki «Barzu tepaligi»), Talliyulg‘un (tepalik yuruvchi), Tallak (Tal-tepalik, ak - kamaytiruvchi affiks.) Tallaktov, Tallak Oysara (Ko‘hitang tog‘ining mahalliy nomlaridan, Tal «tepalik», ak - kichraytirish affiksi) singari O‘zbekistonning turli joylarida joylashgan qishloq nomlari bu fikrga misol bo‘ladi [3, B.119].

2023-yilgi tadqiqotlarmiz davomida qo‘lga kiritilgan yutuqlardan yana biri bu qoyatosh suratlari bo‘ldi. Bo‘tatosh va Yomonqishtov soylardan jami 28 ta qoyatoshlarda 100 ga yaqin obraz rasmlar tashkil etadi. Qoyatosh joylashgan soylar qishloqning sharqiy qismida bo‘lib, taxminan qishloqdan 500 metr uzoqlikda, soydan 50-60 metr balandlikda joylashgan Ularning koordinatalari, suv sathidan balandligi aniqlandi. Mazkur topilgan qoyatosh rasmlarda shartli nom berildi. Ushbu shartli nom

Tolli qishlog‘i atrofidagi soylardan topilganligi uchun Tolli deb ataladi. Deyarli barcha rasmlar 5, 10 sm oralig‘ida chizilgan bo‘lib, tasvirlarda eng ko‘p uchraydigani tog‘ echkilariga to‘g‘ri keladi. Bundan bilish mumkinki, qadimgi rassom tog‘ echkilarini juda ko‘p kuzatgan. Undan tashqari, bu tasvirlar respublikamiz boshqa hududidan topilgan tog‘ echkilariga o‘xshab ba‘zan yakka, ko‘p hollarda esa qo‘sh shoxli, uzun bo‘yinli, kelishgan tanali, ikki yoki to‘rt oyoqli va qisqa dumli qilib ifoda etilgan [1, B.19]. Undan tashqari tasvirlarda chayon, kiyik, turli geometrik tasvirlar va boshqa belgilarni uchratish mumkin. Suratlar orasida insonlarning guruh holatdagi tasviri bor. Umumiy manzaradan shuni ko‘rish mumkinki, ikki inson bir biriga qarama qarshi holda huddi kurash tushayotgan vaziyatda tasvirlangan, qolganlari atrofida tomosha qilayotgandek, bu biror marosim tasviri bo‘lishi ham mumkin. Barcha odamlarda erkaklik belgisi bo‘rtirilib, oyoqlardan alohida holatda ko‘rsatilgan. Bunday uslub ko‘proq ilk temir yoki ilk o‘rta asrlar davriga xos.

Bo‘tatosh va Yomonqishtov soylari o‘rtasidagi tepalikda, dengiz sathidan 1255 m balandlikda tog‘ toshlari bilan to‘rtburchak qilib o‘ralgan qabr aniqlandi(1-rasm).

1-rasm. Tosh quti qabrning ko‘rinishi.

Bizning tahminimizga ko‘ra, bunday turdagi qabrlar Qorako‘l madaniyatiga oid bo‘lib, bu madaniyatga kiruvchi 3 turdagi qabrlar orasidan eng ko‘p uchratiladigani hisoblanadi [2, B.28]. Shunga o‘xshash qabrlar F. Toshboyev tomonidan Jizzax viloyati Jelli g‘ulli qishlog‘i yaqinidan topilgan va ochib o‘rganilgan [4, B.56]. Topilgan qabr ustida tosh plitasi yo‘q, katta ehtimol bilan insonlar tomonidan olib ketilgan. Qazish imkoni bo‘lmagani uchun xronologik davri xususida aniq fikr aytish qiyin.

Qoratosh 3 obyektida kompleksli tarzda uylar joylashgan bo‘lib, ko‘z bilan ilg‘aydigan 12 ta uy izlarini aniqladik. Qazish uchun 4*3 o‘lchamda kichik maydon belgilab olindi, belgilangan hududning markazida tahminimiz bo‘yicha xonalar poydevori kesishmasi bor. Qazish davomida tog‘ toshlaridan foydalalib qurilgan poydevorlar aniqlandi, izlardan shuni ko‘rish mumkinki, poydevor qisminig yuqori qismi va devor tashqi(sharq)ga yiqilgan. Pastga 40sm qazib tushildi, devor izlari aniq ko‘rindi, e‘tiborli jihati qazish davomida qazilma joydan sopol parchalari aniqlanmadi. Vaqt kamligi uchun materikgacha tushulmadi va joy restovratsiya qilindi. Bunday tosh poydevorlar Molguzar tog` tizmasi yonbag`rlaridagi yodgorliklarda ham uchraydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Molguzar tog‘ etaklari Markaziy Osiyo ko‘chmanchi chorvadorlari tarixida alohida ahamiyat kasb etgan o‘lka hisoblangan. Tog‘li Ustrushona hududiga tahminan miloddan avvalgi II ming yillikdan to XV asrlargacha ko‘chmanchi chorvadorlarning migratsiyasi kuzatilgan. [4, B.57]. Qadimgi chorvadorlarning Ustrushonaga kelishi va joylashishiga asosiy omillardan biri tog‘li hududlarning chorvachilik uchun qulayligi va tegralardagi keng yashil yaylovlar bo‘lganligini aytish mumkin. So‘nggi yillarda qo‘lga kiritilgan arxeologik yutuqlar buni isbotlaydi. 2023-yilgi tadqiqotlar davomida qo‘lga kiritilgan yangiliklar, hali hududda yana tadqiqotlar o‘tkazilishi kerakligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ж. Кабиров. “Сармишсойнинг қоя тошларидаги расмлар”. Тошкент. 1976. 19-б.

2. Кубарев В.Д. Памятники Каракольский культуры Алтая. Новосибирск, 2009. с-28.
3. С. Қораев. Географик номлар маъноси. Тошкент.1978. 119-б.
4. Ф. Тошбоев. Қадимги Уструшонада бронза даври ёдгорликларининг ўрганилишга доир. Хоразм Ма’мун akademiyasi axborotnomasi –3/3-2023. 56-57-б.
5. Қ. Ҳақимов. Жиззах вилояти топонимлари. Жиззах. 2014. 97-б.
6. Michael D. Frachetti, Farhod Maksudov. The landscape of ancient mobile pastoralism in the highlands of southeastern Uzbekistan, 2000 B.C.–A.D. 1400. Journal of Field Archaeology, 2014. p. 198